

DIDACT.IA

PID2024-157674NB-I00, «Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial (IA). Creencias, prácticas y propuestas para enseñar el pensamiento crítico», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y, por FEDER, UE

Manual de identidad visual

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

PRIMERA EDICIÓN

Febrero de 2026

REDACCIÓN

Jesús Valverde-Berrocoso

Grupo de investigación «Nodo Educativo».

Web: <https://nodoeducativo.net>

Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de Formación del Profesorado

Universidad de Extremadura

Campus Universitario – Avda. de la Universidad s/n

10003 – Cáceres – España

DOI: 10.5281/zenodo.18712019

DIDACT.IA

Este manual se enmarca en el proyecto PID2024-157674NB-I00 «Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial (IA). Creencias, prácticas y propuestas para enseñar el pensamiento crítico», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Índice

1. Finalidad del manual.....	7
2. Justificación.....	7
3. Ámbito de aplicación.....	7
4. Identificación oficial del proyecto.....	7
5. Elementos de identidad visual.....	8
6. Normas generales de uso del logotipo.....	9
7. Visibilidad de las entidades financiadoras.....	10
8. Uso en publicaciones científicas.....	11
9. Uso en recursos educativos y materiales de transferencia.....	11
10. Uso en presentaciones y actividades públicas.....	12
11. Integridad visual.....	12
12. Paleta secundaria y accesibilidad.....	14

1. Finalidad del manual

Este manual operativo establece los criterios obligatorios para el uso de la identidad visual del proyecto DIDACT.IA en todas las producciones científicas, técnicas, formativas y de transferencia derivadas del mismo.

Su objetivo es garantizar la coherencia institucional, la correcta visibilidad de las entidades financiadoras y la adecuada constancia de los resultados de investigación.

Este documento funciona como una referencia operativa. Por eso cualquier excepción o adaptación deberá ser autorizada por la coordinación del proyecto y será incluida en futuras versiones.

2. Justificación

La identidad DIDACT.IA constituye un elemento estratégico de reconocimiento institucional, visibilidad científica y garantía de financiación pública.

El uso adecuado de esta identidad contribuye a proyectar una imagen de rigor y coherencia investigadora.

3. Ámbito de aplicación

Estos criterios son de obligado cumplimiento para todo el equipo investigador, equipo de trabajo, personal en formación, colaboradores y entidades participantes en el proyecto DIDACT.IA.

Se aplica a artículos científicos, libros, capítulos de libro, comunicaciones a congresos, tesis doctorales asociadas, informes técnicos, recursos educativos, presentaciones públicas, materiales audiovisuales, repositorios digitales y cualquier otra producción vinculada al proyecto.

4. Identificación oficial del proyecto

La denominación oficial es:

PID2024-157674NB-I00, «Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial (IA). Creencias, prácticas y propuestas para enseñar el pensamiento crítico», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Este texto deberá reproducirse de forma literal en las secciones de agradecimientos de las publicaciones, en los créditos de materiales educativos, en informes técnicos y en cualquier documentación institucional derivada del proyecto.

En formatos de espacio limitado (p. ej., banners o diapositivas), podrá emplearse una versión abreviada:

PID2024-157674NB-I00 (DIDACT.IA). Financiado por
MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER, UE

En publicaciones científicas e informes completos se utilizará siempre la fórmula íntegra.

5. Elementos de identidad visual

La identidad visual del proyecto está compuesta por el logotipo principal, el isotipo y el wordmark.

Tipografía corporativa del logotipo

Sansation ([Google Fonts](#)). Pesos autorizados: Regular y Bold.

Color corporativo principal

- Digital (HEX): #37ABC8
- Digital (RGB): 55, 171, 200
- Impresión (CMYK, aproximado; ajustar según perfil): C72 M15 Y0 K22
- Transparencia: no se permite modificar la opacidad del color corporativo (equivalente a alfa 100%).

Paleta secundaria y neutros

Se utilizará una paleta secundaria (ver apartado 12) para fondos, gráficos e iconografía, manteniendo el color corporativo principal para elementos de marca.

Tabla 1.

Elementos de identidad visual del proyecto.

Logotipo
principal

DIDACT.IA

Isotipo

Wordmark

DIDACT.IA

6. Normas generales de uso del logotipo

El logotipo principal deberá utilizarse en portadas de informes, primera diapositiva de presentaciones, recursos educativos oficiales, página web y comunicaciones institucionales.

No se pueden modificar sus proporciones, tipografía, colores o disposición gráfica, así como aplicar efectos visuales, sombras o degradados.

El **isotipo** podrá emplearse únicamente cuando existan limitaciones de espacio. El **wordmark** se recomienda en documentos con alta densidad de logotipos.

Área de reserva

Se debe dejar siempre un «espacio de seguridad» alrededor del logotipo. Ese espacio debe medir, como mínimo, lo mismo que la altura del punto (.) de DIDACT.IA. Es decir, dejar alrededor del logo un borde invisible del grosor del propio punto (.) del logo. Dentro de ese margen no puede colocarse nada: ni texto, ni líneas o bordes, ni imágenes, ni otros logotipos.

Tamaño mínimo

- Impresión: 20 mm de ancho mínimo para el logotipo principal.
- Pantalla: 120 px de ancho mínimo para el logotipo principal.
- Por debajo de esos tamaños se recomienda el isotipo.

Uso sobre fondos

- Fondo claro: usar versión positiva (color corporativo).
- Fondo oscuro o con fotografía: usar versión negativa (blanco) garantizando contraste y legibilidad.

No se debe colocar el logotipo sobre fondos con alto ruido visual sin una caja de protección (es decir, un fondo uniforme) respetando el área de reserva.

7. Visibilidad de las entidades financiadoras

Dado que el proyecto se enmarca en las ayudas 2024 a Proyectos de Generación de Conocimiento y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación

2024-2027, la presencia de los logotipos institucionales es obligatoria. En materiales formales deberán figurar el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación, la Unión Europea (FEDER) y las universidades participantes.

El orden recomendado es: isotipo+wordmark DIDACT.IA, bloque de entidades financiadoras y universidades. Los logos del bloque deben tener una altura similar, y DIDACT.IA debe ser solo un poco más grande (máximo un 20%). Se debe dejar un espacio fijo entre logos que no sea pequeño (al menos la mitad del área de reserva).

8. Uso en publicaciones científicas

Todas las publicaciones deberán incluir la fórmula oficial del proyecto en la sección de agradecimientos.

El proyecto no sustituye la afiliación universitaria del personal investigador; su identificación se realizará exclusivamente en los agradecimientos o en las secciones destinadas a la financiación.

9. Uso en recursos educativos y materiales de transferencia

Todo recurso derivado del proyecto deberá incorporar el logotipo DIDACT.IA, la referencia del proyecto y la fórmula oficial de financiación.

En documentos descargables se recomienda incluir estos elementos en la portada y repetir la referencia en el pie de página.

En materiales digitales breves podrá utilizarse el isotipo, siempre que se mantenga la coherencia cromática institucional.

10. Uso en presentaciones y actividades públicas

La diapositiva inicial deberá mostrar el logotipo del proyecto junto con la referencia PID. La diapositiva final deberá incluir el bloque completo de financiación.

No se debe hacer uso de versiones alteradas del logotipo en ningún contexto público.

11. Integridad visual

No se pueden cambiar proporciones, añadir bordes, modificar la tipografía o emplear colores distintos del corporativo.

Las versiones monocromas solo podrán utilizarse cuando el soporte técnico lo exija o cuando existan limitaciones de impresión.

Las versiones monocromas autorizadas son exclusivamente: negro 100% (K100) sobre fondo claro o blanco 100% sobre fondo oscuro. No se permiten grises intermedios ni colores alternativos.

Tabla 2.

Versiones monocromas del logotipo.

Logotipo
principal

Isotipo

DIDACT.IA

Wordmark

DIDACT.IA

En algunos casos puede incorporarse al logotipo principal el texto oficial que identifica el proyecto y sus financiadores.

DIDACT.IA⁶

PID2024-157674NB-I00, «Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial (IA). Creencias, prácticas y propuestas para enseñar el pensamiento crítico», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y, por FEDER, UE

Logotipo
principal +
Identificación

DIDACT.IA⁶

PID2024-157674NB-I00, «Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial (IA). Creencias, prácticas y propuestas para enseñar el pensamiento crítico», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y, por FEDER, UE

DIDACT.IA⁶

PID2024-157674NB-I00, «Didáctica Universitaria con Inteligencia Artificial (IA). Creencias, prácticas y propuestas para enseñar el pensamiento crítico», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y, por FEDER, UE

12. Paleta secundaria y accesibilidad

Además del color corporativo principal, DIDACT.IA define dos fondos suaves para documentos, presentaciones y piezas digitales. Su función es aportar claridad y coherencia visual sin competir con el logotipo ni con el contenido.

Colores secundarios (fondos)

Fondo suave (principal): Gris azulado muy leve. Es el fondo recomendado por defecto para páginas, diapositivas y bloques amplios.

#F4F8FA

Segundo fondo (uso muy ocasional): Para alternar secciones o destacar áreas concretas (por ejemplo, una franja, un recuadro o una sección separadora), sin abusar.

#EEF3F5

En un mismo documento/presentación, se recomienda el uso de uno de los dos como fondo dominante y reservar el otro solo para separar o remarcar partes.

Legibilidad y contraste (accesibilidad)

En estos fondos claros, se debe utilizar texto oscuro (negro o gris muy oscuro). Evita grises claros para texto de cuerpo, porque pierden legibilidad en proyección e impresión.

Si se necesita resaltar información, deben usarse títulos, negritas, iconos o etiquetas (p. ej., «Aviso», «Importante»), no solo cambiando el color del fondo.

Relación con el logotipo

El logotipo DIDACT.IA no debe recolorearse para «adaptarse» a estos fondos. Sobre estos fondos claros (#F4F8FA y #EEF3F5) se recomienda el logotipo en su versión principal (a color) o, si aplica por el soporte, en negro, siempre respetando el espacio de seguridad.

Cuándo usar cada fondo

- #F4F8FA (principal): informes, guías, presentaciones, páginas de sección, portadas y diapositivas estándar.
- #EEF3F5 (ocasional): bloques de resumen, «cajas» informativas, separadores entre apartados, franjas laterales o cabeceras suaves.

Tabla 3.

Paleta secundaria en DIDACT.IA

Nombre	Código HEX	Tipo	Descripción visual	Uso recomendado	Frecuencia de uso
Fondo suave (principal)	#F4F8FA	Fondo	Gris azulado muy leve	Fondo general de páginas y diapositivas; áreas amplias; secciones estándar	Preferente (por defecto)
Segundo fondo (ocasional)	#EEF3F5	Fondo	Gris azulado suave, ligeramente más marcado que el principal	Alternar secciones; franjas separadoras; recuadros informativos; cajas de resumen	Ocasional (solo para destacar/se parar)